

ATMOSFERA BOSIMIDA NITRAT KISLOTA ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Oripov Azizbek Anvarovich

Buxoro davlaty texnika universiteti

Azizbekanvar014@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521858>

Tadqiqotning dolzarbligi.

Nitrat kislota xalq xo'jaligining turli sohalarida keng qo'llanilib, ishlab chiqarish hajmi bo'yicha sulfat kislotasidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. U o'g'itlar, portlovchi moddalar, bo'yoqlar, farmatsevtika va metallurgiyada asosiy xom ashyo sifatida ishlatiladi. O'zbekiston kimyo sanoatining jadal rivojlanishi, xususan "Navoiyazot" AJdagi yangi ishlab chiqarish quvvatlari natijasida nitrat kislota ishlab chiqarish jarayonlarini energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalar asosida takomillashtirish zarurati yuzaga kelgan.

Tadqiqotning maqsadi

Atmosfera bosimida nitrat kislota ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, jarayon samaradorligini oshirish, chiqindi gazlarni tozalash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash.

Tadqiqot obyekti va usullari

Tadqiqot obyekti sifatida ammiakning havodagi kislorod bilan katalitik oksidlanishi jarayoni, hosil bo'ladigan azot oksidlari va suv bilan ularning reaksiyasi tanlandi. Ishda fizik-kimyoviy (kontakt va konversiya usullari) hamda analitik tahlil usullaridan foydalanildi.

Ilmiy yangiligi.

- Ammiakni oksidlovchi jarayonni atmosfera bosimida yuqori samaradorlik bilan amalga oshirish imkonini beruvchi parametrlar (harorat, bosim, komponentlar nisbati) aniqlangan.
- Platina asosidagi katalizatorlarning yo'qotilishini kamaytirish uchun platinoid qotishmalar va kombinatsiyalangan katalizatorlardan foydalanish taklif etilgan.
- Chiqindi gazlardagi azot oksidlarini tozalash uchun SCR va PSA tizimlarini integratsiya qilish asosida texnologik yechim ishlab chiqilgan.

Amaliy ahamiyati.

Takomillashtirilgan texnologik yondashuv natijasida ishlab chiqarishda energiya sarfi kamayadi, chiqindi gazlar ekologik me'yorlarga keltiriladi, nitrat kislota rentabelligi oshadi. Tadqiqot natijalari kimyo sanoatidagi nitrat kislota sexlari uchun qo'llanishi mumkin.

Xulosa

Nitrat kislota ishlab chiqarish jarayonining asosiy bosqichlari – ammiak-havo aralashmasini tayyorlash, ammiakning katalitik oksidlanishi va azot oksidlarining suvda yutilishini optimallashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va ekologik xavfsizligi sezilarli darajada oshiriladi. Atmosfera bosimida ishlab chiqarish tizimi soddaligi, energiya tejamkorligi va ekspluatatsion xavfsizligi bilan afzal hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 25-oktabrdagi PQ-3983-son Qarori "O'zbekiston Respublikasida kimyo sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".

3. Andreev I. I. Proizvodstvo azotnoy kisloty iz ammiaka. Moskva: Khimiya, 1965.
4. Zhdanov Yu. A., Korobeynikov V. A. Texnologiya neorganicheskix veshchestv. Moskva: Khimiya, 1990.
5. Glushkov A. V., Plotnikov N. I. Kataliz i katalizatory v promyshlennosti azotnoy kisloty. Moskva: Nauka, 1989.
6. Xodjaev X. X., Sidiqov I. Q. Noorganik moddalar texnologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2017.
7. Mahmudov M. M. Kimyoviy texnologiya asoslari. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.
8. Istamov Sh. I., Sharipov B. Sh. Atmosfera bosimida nitrat kislota ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish. // Buxoro Muhandislik Texnologiya Instituti ilmiy axborotlari. – 2024. – №2. – B. 45–52.